

Chronofluidale Kosmodynamik

Ein spekulatives Modell zur raumzeitlichen Strukturentstehung und kosmischen Dynamik

Axel Gertloff

Unabhängiger Forscher

April 30, 2025

Abstract

Diese Hypothese schlägt ein alternatives Modell zur Entstehung und Dynamik des Universums vor, das **Raum und Zeit nicht als vereintes Kontinuum**, sondern als ursprünglich **getrennte**, kristallin geordnete **Strukturen** betrachtet. Der Urknall wird als erstes punktuell Aufeinandertreffen dieser beiden fundamentalen Kontinua gedeutet – ein Ereignis struktureller Reibung, aus dem Energie, Bewegung und Materie hervorgingen. Im Zentrum der Theorie steht das **Konzept der Raum-Zeit-Reibung** als Ursprung von Energie: **Masse wird nicht als Grundgröße vorausgesetzt**, sondern als emergentes Phänomen einer Widerstandskopplung zwischen Bewegung und Raum-Zeit-Struktur. Die klassische Formel wird durch eine neue, reibungsbasierte Funktion ersetzt, die ohne Massebegriff auskommt. Dunkle Materie, Expansion und Lichtgeschwindigkeit erhalten in diesem Modell eine neuartige, kohärente Erklärung – eingebettet in eine zyklisch verstandene Kosmodynamik, bei der Raum und Zeit sich nach Phasen der Verbindung erneut voneinander lösen.

Einleitung

Die vorliegende Theorie stellt den Versuch dar, das Universum als ein Produkt zweier zuvor getrennter fundamentaler „Kontinua“ – Raum und Zeit – zu begreifen. Anders als in der etablierten Relativitätstheorie, in der Raum und Zeit als ein gemeinsames vierdimensionales Kontinuum (Raumzeit) verstanden werden, nimmt diese Hypothese an, dass Raum und Zeit ursprünglich unabhängig voneinander existierten – gleichsam als komplementäre, aber eigenständige, doch von unserer heutigen, vollkommen unterschiedliche Realitäten.

1. Der Urmoment – Die Kontaktstelle

Der Urknall wird in diesem Modell nicht als Entstehung aus dem Nichts verstanden, sondern als erstes Zusammentreffen der Zeitstruktur mit der Raumstruktur in einem Punkt – eine Art kosmischer „Durchstoß“. Dieses erste Berühren erzeugte eine Reibung

zwischen den Eigenstrukturen der beiden bisher unverbundenen Kontinua. Diese Reibung markiert den Beginn von Energie, Bewegung, Entfaltung – und damit des Universums, wie wir es kennen.

2. Reibung zwischen Raum und Zeit

Die Vorstellung von Reibung zwischen Raum und Zeit ist zentral. Diese Reibung ist nicht mechanisch zu verstehen, sondern als fundamentale Wechselwirkung, vergleichbar mit elektromagnetischer Induktion oder Kristallstruktur-Störung in der Festkörperphysik. Raum und Zeit, zuvor jeweils in einem stabilen, „kristallin-artigen“ Grundzustand, geraten durch ihr Aufeinandertreffen in einen fluidalen (flüssigen) Zustand – der Beginn der kosmischen Dynamik.

3. Die Entstehung von Materie und Lichtgeschwindigkeit

Aus der extremen Reibung zwischen Raum und Zeit ging zunächst ein hochenergetisches Urplasma hervor. Mit zunehmender Ausdehnung dieses neuen Raum-Zeit-Kontinuums – und damit abnehmender Reibung – konnten sich stabile Strukturen wie Atome und Teilchen bilden. Die Lichtgeschwindigkeit ist in diesem Modell keine universelle Konstante im klassischen Sinne, sondern ergibt sich aus der maximalen Relativbewegung zwischen Zeitfluss und Raumstruktur. Nichts kann sich schneller bewegen als die Zeit selbst durch den Raum „fließt“.

4. Expansion und Beschleunigung

Die beobachtete beschleunigte Expansion des Universums wird hier nicht mit dunkler Energie erklärt, sondern als Folge der abnehmenden Reibung zwischen Raum und Zeit. Je „flüssiger“ oder „verdünnter“ der Zustand wird, desto leichter gleitet die Zeit durch den Raum, wodurch sich auch die Strukturen im Raum schneller voneinander entfernen. Dies erinnert an thermodynamische Phasenübergänge, vergleichbar mit einem Wechsel von flüssig zu gasförmig.

5. Massezunahme bei Beschleunigung

Die Massezunahme beschleunigter Objekte – ein zentrales Phänomen der Relativitätstheorie – wird in diesem Modell als Ausdruck einer zunehmenden Reibung gedeutet. Je schneller sich ein Körper relativ zum Zeitfluss bewegt, desto stärker wird er von der Struktur des Raumes „gebremst“. Diese Bremswirkung manifestiert sich als scheinbare Zunahme der Masse – ähnlich dem zunehmenden Widerstand bei hoher Geschwindigkeit in einem Medium wie Luft oder Wasser.

6. Dunkle Materie als strukturelle Verzerrung

Inhomogenitäten in der Reibung und Flussdichte zwischen Raum und Zeit führen zu lokalen Zonen mit abweichender Zeitdurchlässigkeit. Diese Zonen erscheinen uns als sogenannte dunkle Materie, da sie gravitative Effekte zeigen, ohne elektromagnetisch zu interagieren. Statt einer unsichtbaren Masse - wird nun angenommen - handelt es sich hier um dynamische Verwirbelungen oder Zähigkeitszonen im Raum-Zeit-Gefüge.

7. Zyklische Kosmodynamik – Die Rückkehr

Wenn die Expansion des Universums eine kritische Verdünnung erreicht, verlöre die Raumstruktur ihre Spannung – vergleichbar mit dem Platzen einer überdehnten Membran. Der Raum kollabiert in eine „zweidimensionale“ Struktur zurück. Die Reibung geht gegen Null. Zeit und Raum trennen sich wieder – in einen ähnlichen Zustand, wie er vor dem Urknall gewesen sein könnte – bereit für eine neue Begegnung. Dies ist könnte auf einen kosmischen Zyklus hindeuten.

8. Schwarze Löcher als „Reißverschlüsse“ der Trennung

In diesem Modell sind Schwarze Löcher keine Tunnel zu anderen Universen, sondern Zonen maximaler Reibungskonzentration. Dort „verhaken“ sich Raum und Zeit so stark, dass ein lokaler Energiekollaps stattfindet. Am Ende eines kosmischen Zyklus könnten alle Schwarzen Löcher – als letzte Reibungsknotenpunkte – zur Rückkehr in einen einzigen Ursprungspunkt beitragen, der den Übergang zum nächsten Zyklus markiert. Die Hawking-Strahlung wird dabei nicht als ein generelles Auflösen des Schwarzen Loches beschrieben, sondern als exotherme Reaktion beim Zerfall – Umwandlungsprozess – von gewöhnlicher Materie in Neutronenmasse, die sich als Strahlung wahrnehmen lässt.

9. Fazit und Ausblick

Die chronofluidale Kosmodynamik bietet einen neuen Zugang zur Erklärung von Urknall, Expansion, Lichtgeschwindigkeit, dunkler Materie und sogar Massezunahme. Obwohl spekulativ und noch ohne mathematische Ausarbeitung, liefert sie eine konsistente philosophisch- physikalische Vision: Das Universum ist das Produkt eines dynamischen Spiels zweier ursprünglich getrennter Prinzipien – Raum und Zeit – deren Reibung alles hervorbringt, was wir als Wirklichkeit erleben.

»Cras sciemus.«